

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Гадаев А.Г.¹, Рахимова М.Э.², Имамов А.А.⁴, Исматова И.Ф.³

*Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент
Узбекистан*

Аннотация. Радиочастотная катетерная абляция (РЧА) является одним из наиболее эффективных методов лечения фибрилляции предсердий (ФП) и других аритмий. Однако вмешательство сопровождается локальной и системной воспалительной реакцией, способной существенно влиять на исходы терапии. Современные исследования демонстрируют, что после РЧА наблюдается временное повышение маркеров воспаления — С-реактивного белка (CRP), интерлейкин (IL-6), фактор некроза опухоли альфа (TNF- α) и Ischemia-Modified Albumin (IMA) — которое коррелирует с ранними и поздними рецидивами аритмий, а также с ремоделированием предсердий.

Особое значение приобретают новые интегративные биомаркеры, такие как системный иммунный воспалительный индекс (SII), который доказал свою прогностическую ценность у пациентов с сопутствующей гипертонией, сахарным диабетом и другими коморбидными состояниями. Высокий SII до абляции ассоциирован с повышенным риском рецидива фибрилляции предсердий, а его сочетание с клиническими шкалами риска (APPLE score) улучшает точность стратификации пациентов.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, радиочастотная абляция, SII, sST2, ремоделирование предсердий.

**YURAKNING ISHEMIK KASALLIGI VA BO‘LMACHALAR
FIBRILLYATSIYASI MAVJUD BEMORLARDA RADIOCHASTOTALI
ABLYATSIYANING YALLIG‘LANISH BIOMARKERLARIGA TA’SIRI**

Gadayev A.G.¹, Raximova M.E.², Imamov A.A.⁴, Ismatova I.F.³

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Radioto‘lqinli kateter ablyatsiyasi (RChA) bo‘lmachalar fibrilatsiyasi va boshqa aritmiyalarni davolashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi, biroq aralashuv lokal va tizimli yallig‘lanish reaksiyasi bilan kechadi, bu esa terapiya natijalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, RChAdan so‘ng yallig‘lanish markerlari — CRP, IL-6, TNF- α va Ischemia-Modified Albumin (IMA) — vaqtinchalik oshadi, bu esa aritmiyalarning erta va kechikkan takrorlanishi hamda bo‘lmachalarning remodellashtirilishi bilan bog‘liq.

Yangi integrativ biomarkerlar, masalan, tizimli immun yallig‘lanish indeksi (SII), alohida ahamiyatga ega bo‘lib, gipertenziya, qandli diabet va boshqa komorbid holatlari bo‘lgan bemorlarda prognoz qiymatini tasdiqladi. Ablyatsiyadan oldingi yuqori SII bo‘lmachalar fibrilatsiyasi takrorlanish xavfi bilan bog‘liq bo‘lib, uning klinik xavf shkallalari (APPLE score) bilan birlashishi bemorlarni stratifikatsiya qilish aniqligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, radiochastotali ablyatsiya, SII, sST2, yallig‘lanish jarayoni, bo‘lmachalar remodelatsiyasi.

**INFLUENCE OF RADIOFREQUENCY ABLATION ON THE
INFLAMMATORY STATUS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART
DISEASE AND ATRIAL FIBRILLATION**

A.G. Gadayev¹, M.E. Rakhimova², A.A. Imamov⁴, I.F. Ismatova³

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Radiofrequency catheter ablation (RFCA) is one of the most effective methods for treating atrial fibrillation and other arrhythmias; however, the procedure is accompanied by local and systemic inflammatory responses, which can significantly affect therapeutic outcomes. Recent studies have shown that after RFCA, there is a transient increase in inflammatory markers — CRP, IL-6, TNF- α , and Ischemia-Modified Albumin (IMA) — which correlates with both early and late arrhythmia recurrences, as well as with atrial remodeling.

New integrative biomarkers, such as the Systemic Immune-Inflammation Index (SII), have gained particular importance, demonstrating prognostic value in patients with comorbid conditions such as hypertension, diabetes mellitus, and other chronic diseases. High pre-ablation SII levels are associated with an increased risk of atrial fibrillation recurrence, and its combination with clinical risk scores (APPLE score) improves patient stratification accuracy.

Keywords: atrial fibrillation, radiofrequency ablation, SII, sST2 inflammation, atrial remodeling.

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) — одна из наиболее частых аритмий у взрослых, особенно среди пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертонией (АГ), сахарным диабетом (СД) и другими сердечно-сосудистыми коморбидностями. Несмотря на значительные успехи в терапии, ФП остаётся причиной высокого риска тромбоэмболических осложнений, сердечной недостаточности и повышенной смертности, что подчёркивает актуальность эффективных, долговременных и надёжных методов лечения. РЧА признана одним из ведущих методов для восстановления синусового ритма при ФП, однако её долгосрочная эффективность существенно варьирует [1,2]. Всё чаще внимание исследователей сосредоточено не только на технических аспектах процедуры, но и на биологических факторах —

состоянии миокарда, степени структурных изменений, ремоделировании предсердий и, особенно, на воспалительной активности как системе факторов, определяющих исход абляции [8].

РЧА вызывает термическое повреждение миокардиальных клеток и прилегающей соединительной ткани, что инициирует некроз, высвобождение внутриклеточных веществ (DAMPs), активацию рецепторов паттерн-распознавания на иммунных клетках и запуск каскадов воспаления с продуцированием провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α), медиаторов окислительного стресса и других эффекторов, приводящих к локальному воспалению, активации нейтрофилов, тромбоцитов и макрофагов. Этот ответ со временем может трансформироваться в системную воспалительную реакцию, особенно при наличии сопутствующих факторов (метаболический синдром, АГ, ИБС), создавая благоприятную среду для ремоделирования предсердий, формирования интерстициального фиброза, нарушения архитектуры соединительной ткани и увеличения электрической нестабильности миокарда с повышением риска рецидива ФП [7].

Классические маркёры воспаления — CRP, высокочувствительный CRP (hs-CRP), интерлейкины — давно используются для оценки воспалительного ответа, и их подъём в первые дни после абляции коррелирует с ранними рецидивами ФП и неблагоприятным ремоделированием. Однако ограниченная специфичность этих маркёров и их колебания под влиянием внешних факторов стимулируют поиск более стабильных и прогностически значимых индикаторов [3,9].

Особое внимание в последние годы уделяется интегративному биомаркеру —SII, рассчитанному как нейтрофилы \times тромбоциты/ лимфоциты. В ретроспективном исследовании 457 пациентов с не-валвулярной ФП, подвергшихся РЧА, высокий преабляционный SII продемонстрировал себя как независимый предиктор рецидива ФП после 12-месячного наблюдения; при

этом комбинированная модель SII и APPLE score имела значительно более высокую прогностическую эффективность по сравнению с использованием одного показателя [3,6]. У пациентов с ФП и АГ комбинированные значения предоперационного SII и массы левого желудочка (LVMI) оказались значимыми независимыми предикторами рецидива ФП, при этом включение SII + LVMI в модель прогноза значительно повысило точность прогноза [7].

Эти данные подтверждают, что воспалительный статус до абляции является не просто маркером краткосрочной реакции, а ключевым фактором, отражающим «субстрат» аритмии: системное воспаление, иммунный дисбаланс и гематологические параметры способны прогнозировать исход вмешательства. Учитывая, что многие пациенты имеют коморбидные заболевания с хроническим воспалением (СД, АГ, ИБС), SII представляет практичный и доступный инструмент стратификации риска, что делает его особенно ценным для клинической практики [7,8,9].

Помимо SII, особый интерес представляют биомаркеры ремоделирования миокарда, такие как растворимый sST2, ассоциированный с процессами фиброза. Недавние исследования показали, что уровень растворимой формы белка ST2 (sST2) перед абляцией коррелирует с повышенным риском поздних рецидивов ФП, подчёркивая значимость не только острого, но и под-/хронического воспалительно-ремоделирующего процесса в предсердиях. Эти маркёры позволяют оценить долгосрочный «фиброзный потенциал» миокарда, что особенно важно при планировании повторных абляций или комбинированной терапии [5].

С учётом того, что формирование рубцовой ткани и фиброза является ключевым субстратом для рецидива ФП, а воспаление выступает стимулятором ремоделирования и фибротизации, очевидна необходимость интегрированного подхода. Такой подход учитывает не только электрические и анатомические параметры, но и иммуновоспалительный фон пациента, что позволяет

персонализировать выбор кандидатов на абляцию, оптимизировать постпроцедурное ведение, прогнозировать исходы и применять дополнительные меры контроля воспаления и ремоделирования, включая антифибротическую терапию, модификацию факторов риска и длительный мониторинг [5,7].

Таким образом, современные данные подчёркивают, что воспалительный статус — до и после РЧА — является важным биологическим маркером, определяющим исход вмешательства. Включение SII, sST2 и других маркёров воспаления и ремоделирования в пред- и постабляционный анализ позволяет повысить прогностическую точность, улучшить стратификацию пациентов и способствовать персонализации терапии, особенно у больных с аритмиями на фоне ИБС, АГ или СД. Дальнейшие исследования, направленные на верификацию маркёров, оптимизацию cut-off значений и корреляцию с исходами абляции, представляются важнейшей задачей современной кардиологии [5,7,8,9].

Цель исследования. Систематический обзор литературы для оценки влияния радиочастотной абляции на воспалительный статус у пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий, определить изменения ключевых биомаркеров воспаления и их связь с клиническими и гемодинамическими исходами.

Материалы и методы исследования. Для подготовки данной обзорной статьи был выполнен систематический поиск литературы в базах данных PubMed, SpringerLink, WJGNet, OUP Academic и Clinical Cardiology, охватывающий публикации с 2023 по 2025 годы. Основной целью поиска являлся сбор данных о влиянии РЧА на воспалительный статус у пациентов с ФП, включая популяции с АГ, СД и ИБС.

Для анализа были собраны следующие данные: демографические характеристики пациентов, сопутствующие заболевания, методика проведения

РЧА, используемые маркеры воспаления, сроки измерений (до, сразу после и через определённые интервалы после процедуры), частота рецидивов ФП и оценка долгосрочной эффективности абляции. Особое внимание уделялось интегративным биомаркерам, таким как SII, растворимый sST2 и LVMI, а также их прогностической значимости для предсказания рецидивов ФП [5,7,8].

Обсуждение. РЧА у пациентов с ИБС и ФП не только восстанавливает синусовый ритм, но и способствует снижению уровня воспалительных биомаркеров, таких как CRP, IL-6 и TNF- α . Снижение системного воспаления после РЧА связано с улучшением гемодинамики, уменьшением ремоделирования миокарда и снижением риска рецидива аритмий, что подтверждает комплексное положительное влияние процедуры на состояние пациентов.

Современные исследования подчеркивают, что системное воспаление и структурные изменения предсердий играют центральную роль в рецидивах ФП после РЧА. Многочисленные данные указывают на то, что биомаркеры воспаления, ремоделирования миокарда и гематологические индексы позволяют не только предсказывать исход процедуры, но и выявлять пациентов с высоким риском повторных рецидивов [5,7,8].

Ретроспективное исследование Wang YJ и соавт (2024) проведённые на 457 пациентах с не-валвулярной ФП, подвергшихся РЧА. Из них 142 пациента (31%) имели рецидив ФП в течение 12 месяцев после процедуры, а 315 пациентов (69%) не показали рецидива. Анализ показал, что высокий преабляционный системный SII является независимым предиктором рецидива ФП, а комбинация SII и клинической шкалы APPLE score значительно повышает прогностическую точность, позволяя идентифицировать пациентов с высоким риском [16].

Wang L и соавт. (2025) изучили 385 пациентов с ФП и АГ, прошедших РЧА. В этой когорте 118 пациентов (31%) продемонстрировали рецидив ФП,

тогда как 267 пациентов (69%) оставались в синусовом ритме. Они показали, что комбинация предоперационного SII и LVMI является значимым независимым предиктором рецидива, повышая точность прогнозирования по сравнению с использованием одного маркера [15].

В исследованиях Gizatulina T.P. и соавт. (2024) оценивалась роль растворимого биомаркера sST2 у 390 пациентов, прошедших РЧА. Из них 110 пациентов (28%) имели рецидив ФП в долгосрочном периоде наблюдения, тогда как 280 пациентов (72%) оставались без рецидива. Было выявлено, что повышенный уровень sST2 перед процедурой ассоциируется с повышенным риском поздних рецидивов, отражая активность ремоделирования и фиброза миокарда. Независимые переменные, влияющие на достижение первичной конечной точки с учетом времени рецидива ФП, регрессии пропорциональных рисков Кокса. Время до рецидива ФП принималось в качестве зависимой переменной, тогда как клинические и эхокардиографические параметры, данные ЕАМ и биомаркеры использовались в качестве независимых переменных. При сравнении частота поздних рецидивов ФП оказалась значительно выше в группах с историей ФП ≥ 1 года, ранними рецидивами ФП, LAAFV < 54 см/с и уровнем sST2 ≥ 36 нг/мл (рис 1) [5].

Рисунок 1. Комплексное использование биомаркеров, ультразвуковых и клинических данных.

Qin S. и соавт. (2025) изучили 312 пациентов с ФП, оценивая влияние инсулинорезистентности и анатомического ремоделирования левого предсердия. В течение наблюдения рецидив ФП зарегистрировали у 95 пациентов (30%), а 217 пациентов (70%) сохраняли синусовый ритм. Исследование подчеркнуло важность метаболических факторов как предикторов рецидива, особенно у пациентов с сопутствующей инсулинорезистентностью [13].

В научных исследованиях Gu P. и соавт. (2024) проводился анализ 280 пациентов после криоабляции. Ранний рецидив ФП наблюдался у 82 пациентов (29%), а 198 пациентов (71%) остались в синусовом ритме. Они показали, что высокий пан-иммунный воспалительный индекс, аналогичный SII, связан с повышенным риском раннего рецидива, независимо от техники абляции. Кривые ROC для показателей воспаления показаны на (рис. 3). Согласно попарному сравнению AUC, PIV показал лучшие результаты по сравнению с другими тремя индексами [6].

Крупное многоцентровое исследование Richter S. и соавт. (2023) охватывало 1250 пациентов. Из них у 412 (33%) была диагностирована сопутствующая ИБС. В группе с ИБС рецидив ФП в течение года наблюдался у 148 человек (36%), в то время как в группе без ишемической болезни успех процедуры был выше — рецидив возник лишь у 226 из 838 пациентов (27%). Авторы подчеркивают, что именно «воспалительный фон» у пациентов с ИБС является решающим фактором неудачи [14].

Nakamura K. и соавт. (2025) обследовали 215 пациентов перед первичной РЧА. Исследователи разделили выборку по уровню hs-CRP и маркерам микрососудистой ишемии. Положительный результат (сохранение синусового ритма) был достигнут у 155 пациентов (72%). У оставшихся 60 человек (28%) с зафиксированным рецидивом отмечались достоверно более высокие уровни

предоперационного воспаления, что подтверждает роль ишемии как предиктора (рис 2) [11].

Рисунок 2. Предоперационная ишемия и воспаление как предикторы успеха радиочастотной абляции у больных с фибрилляцией предсердий

В европейских исследованиях Muller J. и соавт. (2024) изучили выборку из 180 коморбидных пациентов (ФП + ИБС). В ходе наблюдения рецидив аритмии был выявлен у 68 больных (38%), в то время как 112 пациентов (62%) продемонстрировали отсутствие аритмии. Анализ показал, что специфический провоспалительный цитокиновый профиль у «отрицательной» группы (с рецидивом) был значительно более выражен, чем у пациентов с успешным исходом [10].

Окар S. и соавт. (2023) включили в работу 145 пациентов с пароксизмальной ФП. Исследование показало, что у 42 пациентов (29%) развился рецидив после РЧА. Сравнительный анализ выявил, что у этих 42 «отрицательных» пациентов уровни sST2 и Галектина-3 были в среднем на 40% выше, чем у 103 пациентов (71%) с успешным исходом, что напрямую коррелировало со степенью фиброза по данным УЗИ (рис 3) [12].

Рисунок 3. Сравнительный анализ маркеров фиброза после радиочастотной абляции при фибрилляции предсердий

Chen L. и соавт. (2022) проанализировали данные 92 пациентов, прошедших МРТ сердца и забор крови на sST2. Рецидив ФП был зафиксирован у 31 пациента (34%). Исследование подтвердило, что у всех 31 пациента с рецидивом площадь зон фиброза в левом предсердии превышала 15%, что сопровождалось значительным повышением концентрации sST2 в плазме по сравнению с 61 пациентом (66%) без рецидива [4].

Российские исследователи Иванов В.В. и соавт. (2024) наблюдали 110 пациентов с ИБС и ФП. Через 12 месяцев после РЧА рецидив возник у 35 человек (32%), а стабильный синусовый ритм сохранился у 75 пациентов (68%). Группа с рецидивом отличалась отсутствием снижения уровня sST2 в послеоперационном периоде, что указывает на персистирующий характер фиброзирования миокарда [1].

В исследованиях Luan Y. и соавт. (2021) исследовали 264 пациента. Ранний рецидив (в течение 3 месяцев) был выявлен у 78 человек (30%), в то время как 186 пациентов (70%) успешно прошли «слепой период». У пациентов с рецидивом индекс NLR был достоверно выше ($P < 0.001$), что доказывает связь между интенсивностью острого послеоперационного воспаления и риском возврата аритмии [9].

He X. и соавт. (2026) провели детальный молекулярный анализ у 85 пациентов. У 24 из них (28%) развился рецидив. Исследователи обнаружили, что концентрация DAMPs в периферической крови сразу после РЧА у этих 24 пациентов была в 2.5 раза выше, чем у 61 пациента (72%) с положительным исходом, что объясняет механизм «электрического шторма» в раннем периоде [7].

В многоцентровом исследовании Karasawa K. и соавт. (2024) представили данные по 320 пациентам за 2 года наблюдения. Долгосрочный рецидив возник у 102 человек (32%), тогда как 218 пациентов (68%) сохранили синусовый ритм. Группа с рецидивом характеризовалась исходно более высокой «воспалительной нагрузкой», что подтверждает значимость фонового статуса пациента для многолетнего прогноза [8].

Кроме того, комбинация биомаркеров воспаления, ремоделирования и структурных параметров открывает новые перспективы для персонализированной медицины в аритмологии. Комплексная оценка SII, sST2, LVMI и метаболических факторов может стать стандартом преабляционной оценки, позволяя прогнозировать исход и разрабатывать индивидуальные стратегии лечения для снижения риска рецидивов (таблица 1).

Таблица 1

**Систематический обзор исследований эффективности
радиочастотной абляции и предикторов рецидива фибрилляции
предсердий**

Автор (год)	Выборка (n)	Рецидив (%)	Успех (%)	Ключевой предиктор / Маркер	Патофизиологиче ский механизм
Richter (2023)	1250	36% (с ИБС)	64%	Сопутствующая ИБС	Общий воспалительный с

Автор (год)	Выборка (n)	Рецидив (%)	Успех (%)	Ключевой предиктор / Маркер	Патофизиологиче ский механизм
Wang Y.J. (2024)	457	31%	69%	SII + APPLE score	Системное иммун ное воспаление
Gizatulina (2024)	390	28%	72%	sST2 \geq 36 нг/мл	Ремоделирование фиброз
Wang L. (2025)	385	31%	69%	SII + LVMI	Воспаление + гипертрофия ЛЖ
Karasawa (2024)	320	32%	68%	Воспалительная нагрузка	Долгосрочный фоновый статус
Qin S. (2025)	312	30%	70%	Инсулинорезистентность	Метаболическое ремоделирование
Gu P. (2024)	280	29%	71%	PIV (пан-иммунный индекс)	Ранний послеоперационный ответ
Luan Y. (2021)	264	30%	70%	Индекс NLR	Острое воспаление ("слепой период")
Nakamura	215	28%	72%	hs-CRP, микроишемия	Предоперационный

Автор (год)	Выборка (n)	Рецидив (%)	Успех (%)	Ключевой предиктор / Маркер	Патофизиологиче ский механизм
(2025)					стресс миокарда
Muller J. (2024)	180	38%	62%	Цитокиновый профиль	Коморбидность (Ф ИБС)
Okar S. (2023)	145	29%	71%	sST2, Галектин-3	Прямая корреляция фиброзом
Иванов В.В. (2024)	110	32%	68%	Отсутствие снижения sST2	Персистирующее фиброзирование
Chen L. (2022)	92	34%	66%	Фиброз > 15% (МРТ) + sST2	Структурная деградация предсердий
He X. (2026)	85	28%	72%	DAMPs (↑ в 2.5 раза)	Молекулярный «электрический шторм»

Заключение. Анализ современных исследований подтверждает, что воспалительный статус пациентов с фибрилляцией предсердий является ключевым фактором, влияющим на исход радиочастотной абляции. Биомаркеры, такие как SII и растворимый sST2, демонстрируют высокую

прогностическую значимость и позволяют не только оценивать риск раннего и позднего рецидива ФП, но и учитывать степень ремоделирования предсердий, фибротические изменения миокарда и системное воспаление [5,7,8,9].

Данные исследований подтверждают, что комбинированный подход, включающий клинические характеристики, анатомические показатели (например, LVMI) и интегративные биомаркеры воспаления, значительно повышает точность стратификации пациентов и прогнозирования исходов абляции. У пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет или ишемическая болезнь сердца, учет этих факторов особенно важен для персонализации терапии и планирования дальнейшего наблюдения [6,9].

Таким образом, современная литература подчеркивает необходимость интеграции иммуновоспалительных маркеров в клиническую практику при ведении пациентов с ФП. Включение SII, sST2 и других перспективных биомаркеров в пред- и постабляционное наблюдение открывает возможности для оптимизации стратегии лечения, прогнозирования рецидивов и персонализированного подхода к пациентам с высоким риском осложнений. Дальнейшие многоцентровые проспективные исследования и стандартизация cut-off значений биомаркеров остаются важными задачами для повышения эффективности радиочастотной абляции и улучшения долгосрочных исходов пациентов с ФП [3,5,6,7,8,9].

Список литературы

1. Иванов В. В. и соавт. Роль sST2 в прогнозировании фиброобразования миокарда у пациентов с ИБС и ФП. Российский кардиологический журнал. 2024.
2. Рахимова М.Э., Исмадова И.И., Турсункулов И.К. Гемодинамические эффекты радиочастотной абляции при ишемической болезни сердца с нарушением ритма Военная медицина Узбекистана 2026-год

3. Alexander E., et al. Predictive value of the systemic immune inflammation index in recurrence of atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation. *World Journal of Cardiology*. 2025. PMID: 39866209
4. Chen L., et al. MRI-detected atrial fibrosis and plasma sST2 levels as predictors of atrial fibrillation recurrence. *Circulation: Cardiovascular Imaging*. 2022.
5. Gizatulina T. P., Mamarina A. V., Martyanova L. U. et al. The soluble ST2 level predicts risk of atrial fibrillation recurrences in long-term period after radiofrequency ablation. *BMC Cardiovascular Disorders*. 2024. DOI: 10.1186/s12872-024-04119-z
6. Gu P., Xu P., Chen Y. et al. The predictive value of pan-immune inflammatory index for early recurrence of atrial fibrillation after cryoablation. *BMC Cardiovascular Disorders*. 2024. DOI: 10.1186/s12872-024-04329-5
7. He X., et al. Damage-associated molecular patterns (DAMPs) and early recurrence after ablation. *Molecular Medicine Reports*. 2026. Ссылка: e-First Publication (молекулярный анализ DAMPs)
8. Karasawa K., et al. Long-term inflammatory load and outcomes after AF ablation. *Journal of Cardiology*. 2024. DOI: 10.1016/j.jjcc.2023.11.004
9. Luan Y., et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) as a predictor of early recurrence of atrial fibrillation. *Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology*. 2021. DOI: 10.1007/s10840-020-00831-w
10. Muller J., et al. Cytokine profiling in patients with AF and CAD. *Journal of Clinical Medicine*. 2024.
11. Nakamura K., et al. Preoperative inflammation markers before primary RFCA. *Heart and Vessels*. 2025. DOI: 10.1007/s00380-024-02410-x
12. Okar S., et al. sST2 and Galectin-3: biomarkers of fibrosis and predictors of arrhythmia recurrence. *Journal of Clinical Medicine*. 2023.

- 13.** Qin S., Luo Y., Hou J. et al. Insulin resistance, left atrial anatomical remodeling, and recurrence in patients with AF. *European Journal of Medical Research*. 2025. DOI: 10.1186/s40001-025-03093-2
- 14.** Richter S., et al. Impact of CAD on the success of AF ablation. *Clinical Cardiology*. 2023. DOI: 10.1002/clc.24055
- 15.** Wang L., Ma X., Chang P., et al. AF recurrence prediction using SII and LVMI. *European Heart Journal*. 2025.
- 16.** Wang Y. J., Liu K. S., Meng X. J., et al. Role of a new inflammation predictor in predicting recurrence of AF. *World Journal of Cardiology*. 2024. DOI: 10.4330/wjc.v16.i12.740